

ПРОГНОЗИРУЕМАТА ИРАЦИОНАЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА

Доц. д-р Стоян Киров
Икономически университет – Варна

На застрахователните пазари се наблюдават редица аномалии, които разкриват определени ирационални аспекти в поведението на потребителите. Застрахованите лица например избягват франшизите, макар че имат положителен ценови ефект; склонни са да платят неразумно високи премии, което ги ощетява; отказват се от рискови покрития без основания и т.н.¹ Очевидно хората не винаги се застраховат аргументирано и логично. В техните решения прозират много емоции, пристрастия, обременености, които ги заблуждават и ги превръщат в ирационални същества. Това далеч не означава, че търсенето на застраховки е непредсказуемо и хаотично. Просто оценяването му се нуждае от нов подход, който да отчита не само икономическите стимули, но и детерминантите с личностен, психологически и социален характер. Подобен съвременен способ за анализ е *поведенческото застраховане*, използването на което се превръща в условие за осъществяване на печеливш бизнес.

Традиционната застрахователна теория приема целесъобразния избор на потребителите за даденост, който е неизбежен резултат от стремежа им да повишат своята пределна полезност. Според нея поведението на застрахованите лица се детерминира от *присъщата им рационалност, пълен самоконтрол и неограничен егоизъм*.² На практика обаче тези качества не се срещат в съвременния потребител и не разкриват неговия истински профил. Трудно можем да приемем, че хората мислят рационално, като се има предвид, че техните застрахователни решения се вземат в условията на неопределеност, т.е. липса на увереност относно бъдещото им материално състояние. Освен това те трудно и бавно разпознават икономическите сигнали за предстоящи промени, което възпрепятства оптималния им избор.

Самоконтролът на застрахованите лица също е поставен под въпрос, защото *те не винаги ранжират правилно своите приоритети* във времето. Често алтернативата да се притежава малко, но веднага, се избира пред това да се изчака определен период с цел максимизиране на резултата. Българите например нямат афинитет към животозастраховките, при условие че са наясно за

¹ Киров, Ст. Поведенческото застраховане – новата „Енигма“ на застрахователната наука. – В: Финансовата наука – между догмите и реалността, ИУ-Варна: „Наука и икономика“, 2016, с. 236-240.

² Takao, Ats., Takashi, Y. A proposal to construct a behavioral insurance theory. //The IUP Journal of risk and insurance, VII (3), 2010, p. 51.

ползите от тях в бъдеще. По всяка вероятност те са загубили самоконтрола и са поставили друга алтернатива на преден план, която трябва да бъде текущо финансирана (например покупката на телевизор, екскурзия в чужбина и т.н.). Поведенческите психолози твърдят, че хората са много по-нетърпеливи, когато се сблъскат с краткосрочно решение (за консумация) в сравнение с дългосрочните решения (за спестяване). Те не могат да устоят на импулсивното решение – "*Аз трябва да го имам сега!*" и са склонни да отлагат решението за своето бъдещо благосъстояние.³ Склонността на хората да отлагат ползването на застрахователна защита във времето ги прави ирационални.

Прецизният анализ на поведението на застрахованите лица разкрива още едно несъответствие с традиционните възгледи. Присъщият егоизъм на потребителите *се оказва, че не е толкова безграничен*. Безспорен е фактът, че хората се застраховат, не само когато могат да спечелят нещо за себе си от сключената сделка. Не са единични случаите, при които застрахованите лица действат без да имат лична и непосредствена материална изгода – застраховат живота си в полза на трети лица, договарят взаимни застраховки и т.н. Българите не правят изключение от дадените примери, макар да притежават по-силно изразен егоизъм в сравнение с останалите европейци.

Модерният прочит на традиционната застрахователна теория налага да се отчетат ограниченията в рационалността, самоконтрола и егоизма на потребителите, за да се изтъкват множеството аномалии в търсенето на застраховки. Отдавна е ясно, че хората не вземат своите застрахователни решения единствено и само въз основа на очакваната полезност, а в комбинация с много емоционални фактори. Ето защо Krantz и Kunreuther предлагат да се използва т.нар. *целево базиран модел*, като по-адекватен подход за анализ на потребителското поведение.⁴ С негова помощ може да се даде по-прецизна картина за съществуващите клиентски нагласи относно някои видове застраховки, вкл. задължителните продукти. Моделът може да направи застрахователните пазари още по-разгадаеми и податливи за управление, а експертните оценки по-точни.

Целево базираният модел отхвърля допускането на традиционната застрахователна теория, че основното ограничение на рационалните решения са финансовите възможности. Той аргументира ирационалността на хората въз основа на техните нематериални цели. Такива цели са например стремежът към еквивалентност, изпълнение на законови изисквания, намаляване на тревожността, задоволяване на когнитивни потребности и др. Тези цели могат да

³ O'Donoghue, T., Rabin, M. Doing it now or later. //American economic review, 89 (1), 1999, p. 120.

⁴ Krantz, D., Kunreuther, H. Goals and plans in decision making. //Judgment and decision making, 2, 2007, pp. 137-168.

провокират аномалии в търсенето на застраховки и то без да са настъпили промени в бюджетните ограничения.

Много потребители приемат застрахователните услуги като *еквивалентни отношения* между партньори. Те очакват да получават от своите застрахователи еднократни или периодични суми поне равни на платените застрахователни премии. Истината е, че застрахователните компании акцептират риска срещу заплащането на премия, но това не прави възникналите отношения еквивалентни. Застрахователният договор урежда едностранни задължения за изплащане на обезщетения, но под условие – възникването на вреда. Това означава, че от всички застраховани лица ще се събират премии, но само малка част от тях ще получат несъразмерно по-високи обезщетения на техния принос. И тъй като голяма част от хората не разбират или не искат да приемат принципите на застраховането, *спират да купуват застраховки в безрисковите периоди* или предпочитат полиците с клауза за възстановяване на премиите при ниска квота на щетимост.⁵ Тяхното желание е да не се загубят вложените в застрахователната защита средства. В случая няма стремеж към печалба, а желание да се запази статуквото. При липсата на еквивалентност потребителите започват да третираят платените премии като безсмислен разход на средства. Явно те игнорират „закупената сигурност“.

Нерядко застрахователните решения са повлияни от *законовите изисквания*. Задължителното застраховане е разпространена практика в много страни по света. Както е известно, за използването на автомобил в България е необходима застраховка „Гражданска отговорност“, за упражняването на определени професии трябва да се сключат застраховки „Професионална отговорност“, за бизнес командировките в чужбина е наложително подписването на застраховка „Медицински разходи при пътуване“ и т.н. В някои държави изплащането на държавните помощи за катастрофични събития е обвързано с притежаването на имуществена застраховка. В тези случаи покупката на застраховка може да се *разглежда като субсидиарна цел*, подчинена на основната лична или стопанска цел – да се стопанисва дадено имущество, да се осъществява даден бизнес и т.н. И тъй като субсидиарната цел не може да се избегне, потребителите се опитват да минимизират бремето на застрахователната защита. Търсенето се преориентира към най-евтините застраховки, независимо от риска, който носят техните титуляри. Качеството на услугата и предстоящите нужди губят своето първостепенно значение. Това обяснява и по-големия интерес към франшизите, когато се договарят задължителни полици в сравнение с доброволните покупки. Очевидно императивните законови норми карат хората да *правят неблагоприятен избор*, който е вид пазарна аномалия.

⁵ Киров, Ст. Поведенческото застраховане – новата „Енигма“ на застрахователната наука. – В: Финансовата наука – между догмите и реалността, ИУ-Варна: „Наука и икономика“, 2016, с. 240-244.

Независимо че държавата има благородни намерения с въвеждането на задължителните застраховки, потребителите приемат нейното присъствие като тежест и се опитват по всякакъв начин да го избегнат. Интересен е фактът, че в държави, където задължителното застраховане може да се осъществява и от държавата и от частния сектор, *се предпочита втората алтернатива*. Хората избират частните застрахователи пред държавните пулове (обикновено катастрофични пулове) и сключват с тях полици при по-високи застрахователни суми, отколкото са законово установените лимити.⁶ Това поведение е странно и трябва да се анализира в контекста на съответната народопсихология. От една страна, то може да е свързано с по-ниското доверие към държавата, а от друга страна, с пресиращото усещане за липса на свободен избор и преговорен процес.

Емоционалните цели са едни от най-напорчаните драйвери на потребителските аномалии в застраховането. Те винаги вземат превес, когато хората решават в условията на стрес. Бихейвиористичната школа разпознава три вида емоционални цели: *намаляване на тревожността, избягване на очакваното съжаление и създаване на утеха*.⁷ Понякога хората са склонни да се застраховат на високи цени, само и само да тушират своята тревожност към риска. Те биха постъпили така, дори и ако платените премии им костват неизпълнението на бъдещи проекти. Чувството за тревожност прави потребителите нетолерантни към вредоносните събития. Зависимостта обяснява нарастващото търсене на пенсионни застраховки с напредването на възрастта, което е закъсняло финансово решение, но редуцира тревожността от неплатежоспособност. Аномалията се подсилва и от факта, че много възрастни хора с ниски доходи вземат застрахователни решения постфактум. Така или иначе закупените застраховки няма да им осигурят нужния жизнен стандарт в пенсионна възраст, но ще редуцират тревожността, на която са изложени.

Желанието да се избегне *очакваното съжаление* е друга емоционална цел с пряко отражение върху потребителското поведение, макар и не толкова силно като при тревожността. Тя е свързана с негативния опит от предходни събития, които не са били своевременно застраховани. При възникване на незастрахована вреда се генерира дискомфортно усещане за съжаление от липсата на защитни мерки. За някои хора това чувство е особено неприятно и предпочитат да го управляват преди да са го изпитали. Съжалението нерядко води до безсмислени застрахователни решения, защото при тази цел *е по-важно да се притежава самата застраховка*, а не толкова да се подбират адекватно

⁶ Buzatu, Cr. The influence of behavioral factors on insurance decision – a Romania approach. //Procedia Economics and Finance, 6, 2013, p. 33.

⁷ Krantz, D., Kunreuther, H. Goals and plans in decision making. //Judgment and decision making, 2, 2007, p. 150.

нейните параметри. Това води до покупката на застрахователна защита с недостатъчно рисково покритие, малка отговорност на застрахователя, ненадеждно посредничество и т.н.

Потребителите постоянно купуват застраховки *като форма на утеха*. Тук водещият мотив за застраховане е особената им привързаност към дадено имущество. За тях то следва да има голяма емоционална стойност и мисълта, че ще го загубят, да е непоносима. В случая застрахователното обезщетение не се възприема толкова като начин за възстановяване на увредената собственост, а като компенсация на някакви сантиментални загуби. Редица наблюдения сочат, че хората са склонни да плащат по-високи застрахователни премии при едни и същи застрахователни суми за любими вещи, отколкото за обичайни имущества.⁸ В това няма рационална логика, като се има предвид, че собствениците на любими вещи полагат огромни грижи за тяхното опазване и с това намаляват вероятността за възникване на вреда. Освен това грижите пораждат оптимистични очаквания за бъдещите резултати. Ето защо е нормално тези собственици да са по-слабо активни на застрахователния пазар. Фактите обаче са недвусмислени и разкриват силната причинно-следствената връзка между привързаността към имуществото и желанието за неговото застраховане.

Много аномални застрахователни решения се обясняват с *имитационното поведение* на потребителите. Всеки е подвластен на семейната среда, приятелите, колегите в службата, съседите, членовете на клуба по интереси, религиозната общност и т.н. Те създават вътрешни образци на допустими застрахователни отношения, които съзнателно или несъзнателно се възприемат от хората и се мултиплицират в тяхното ежедневие. Създава се неформална система от взаимосвързани информационни потоци, които ако не бъдат правилно декодирани, водят до „стадно“ и неаргументирано държание. Бихейвиористите свързват това със стремежа към задоволяване на когнитивни потребности. В това няма нищо лошо, но проблемът идва от неспособността да се разграничава съществената информация от слуховете и манипулацията. *А и подходящото за едни, дали е разумно за други?*

Деформациите, които могат да настъпят в процеса на „имитация“, са опасни и непостоянни. Купувайки това, което предпочитат останалите или дублирайки застраховките на своите авторитети, потребителите могат да се окажат с непригодна и неадекватна застрахователна защита. Те всъщност са се подвели по чужди очаквания, а не са отчели личните си перспективи. „Примитивната“ логика на стадното поведение е, че ако по-голямата част от съмишленниците правят застраховки, значи знаят нещо повече за риска и трябва да бъдат последвани. Характерното за всички социални, културни, религиозни и други общности е, че в тях *се налага стандарт на поведение*, вкл. и по отно-

⁸ Hsee, C., Kunreuther, H. The affection effect in insurance decisions. //Journal of risk and uncertainty, 20, 2000, pp. 141-159.

шение на застраховането. Това означава, че условията на купуваните застраховки не са съобразени с индивидуалните нужди на техните членове, а следват възприетия еталон. Задоволяването на когнитивните потребности може да катализира потребителски аномалии, но за щастие *те са предсказуеми*, ако се познават целевите общности.

В заключение можем да кажем, че съвременният потребител на застраховки не е нито рационален, нито притежава пълен самоконтрол върху решенията си, нито пък е краен егоист. Той допуска грешки, обусловени от субективната му представа за рисковата среда, неговата житейска обремененост и недостатъчна финансова грамотност. Няма гаранции, че той ще направи разумен избор, защото му въздействат не само икономически, но и личностни, психологически и социални фактори. Според поведенческата застрахователна теория неговите решения не е задължително *да бъдат последователни и съвместими* с очакваната полезност. Основната детерминанта за това е *неговата „личностна несвършеност“*, в т.ч.: ограничените му капацитетни възможности, историческа обремененост⁹, субективни нагласи за обективните явления, невъзможност да мисли в перспектива, емоционалната му обвързаност и т.н. Ето защо ирационалното поведение на застрахованите лица не може да бъде обяснено единствено с теорията на полезността. Нужна е промяна в научния подход и включването на *целево базирания модел* в поведенческия анализ. Това ще помогне да се превърне ирационалността на клиентите в една предвидима тяхна характеристика.

⁹ Киров, Ст. Оксиморонът „Застрахователна етика“. – В: Икономиката в променяния се свят: национални, регионални и глобални предизвикателства, том 3, Варна: ИУ-Варна, 2015, с. 44-50.